

ID:

ALTER:

GRÖßE: eher klein/zart
 normal
 eher groß/kräftig

BRILLE:

ja nein

STATION

1

VR-Station 1: allgemeine Handhabung

Brille konnte leicht aufgesetzt und festgezurt werden: ja nein

Wenn nein warum:

Kind fühlt sich mit Brille: wohl unwohl

Wenn unwohl warum:

Kind ist interessiert ja nein

VR-Raum wird wahrgenommen: klar unscharf

Während der Aufgabenlösung (Objekte im Raum identifizieren)

Kind bewegt sich: kaum normal heftig

Kopfbewegungen wirken: flüssig zögerlich unbeholfen

Kind greift während der Anwendung nach Brille: ja nein gelegentlich

Funktioniert das Absetzen der Brille durch den Betreuer gut weniger gut schlecht

Wie beschreibt das Kind seine Erfahrung:

Weitere Bemerkungen